

**O‘ZGARUVCHAN TOKDA ISHLAYDIGAN ASINXRON
MASHINALARNING UMUMLASHTIRILGAN MATEMATIK TAVSIFI VA
ENERGIYA SAMARADORLIGI ASOSIDA MATLAB DASTURIDA
MODELLASHTIRISH**

Mallayev Alisher Rajabaliyevich

Dotsent.

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Bekqulov Jahongir Sherboyevich

t.f.f.d.(PhD).

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Norboyev Otajon Normuminovich

Katta o‘qituvchi.

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Uzaqova Maftuna Dilmurod qizi

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, talabasi

Annotasiya: Biz tadbiq etayotgan maqolamizda asinxron mashinaning matematik tafsifi, hamda elektr energiya samaradorligi asosida boshqarish ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Innovatsi, modernizatsi, kommunikatsi, muqobil energiya, modellashtirish, stator, rotor, kuchlanish vektori, eksponensial va h.k.z.

Аннотация: В нашей статье, которую мы применяем, рассмотрено математическое описание асинхронной машины и управление на основе КПД электрической энергии.

Annotation: In our article, which we are applying, the mathematical description of the asynchronous machine and the control based on the efficiency of electric energy are considered.

Hozirgi kunda hukumatimiz tomonidan iqtisodiyotimizda o‘tkazilayotgan islohotlarning ustuvor yo‘nalishlaridan biri innovatsiyalarga asoslangan raqamli

iqtisodiyotni qurish bo‘lib, unda elektr energetikasi tizimini energiya samaradorlik mezoni asosida modernizatsiyalashga alohida e‘tibor berilgan. Oxirgi yillarda hukumatimiz tomonidan bu sohani rivojlantirish bo‘yicha ko‘plab meyoriy huquqiy hujjatlar qabul qilindi va amaliyotga joriy etildi. Bu qonun va harorlarda elektr energetikasi tizimini modernizatsiya qilishning ustuvor yo‘nalishlari sifatida ishlab chiqarishda energiya samaradorligini oshirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash orqali energiya iste‘moli jarayonlarini avtomatlashtirish va muqobil energiya manbalaridan foydalanish salmog‘ini oshirish vazifalari belgilab berildi. Ekologik muhitga ta‘sir ko‘rsatish darajasi bo‘yicha energetika va sanoat salmoqli o‘rinni egallaydi. Ekologik toza energiya manbalaridan foydalanish salmog‘ini oshirish hozirgi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Energiya istemolida sanoat muhim o‘rinni egallaydi. Sanoat korxonalarida elektr energiyasi istemolining 80-90 foizi elektr mexanik majmualar va tizimlarga (elektr mashinalar, o‘zgartgichlar va h.k.) to‘g‘ri keladi. Bu qurilmalarni tadqiq qilish metodlarini o‘rganish muhim ahamiyatga ega bo‘lgan amaliy vazifa hisoblanadi. Biz tadqiq etayotgan maqolamizda asinxron mashinaning matematik tafsifi, hamda elektr energiya samaradorligi asosida boshqarish ko‘rib chiqilgan. Ma‘lumot o‘rnida shuni keltirib joyizki, modellashtirish quyidagi turlarga bo‘linadi.

Har qanday fizik obyekt kabi elektr mashinalarni modellashtirishda ham umumiy modellashtirish usullaridan foydalaniladi. Modellashtirish usullari ikkiga bo‘linadi: fizik modellashtirish va matematik modellashtirish. Fizik modellashtirishda o‘rganilayotgan obyektning o‘lchamlari o‘zgargan (kichraytirilgan yoki kattalashtirilgan) ammo, obyekt xossalarini qisman yoki to‘la o‘zida mujassamlagan, ko‘rinishi o‘xshash obyektllar tushuniladi. Modellashtirishning ikkinchi ko‘rinishi matematik modellashtirish bo‘lib o‘rganilayotgan obyektning xossalari matematik ifodalar bilan olingan egriliklar, diagrammalar va h.k. lar bilan namoyish etiladi. Matematik modellashtirishning keyingi bosqichi bu kompyuter modeli bo‘lib ikki turga: analogli va raqamli modellashtirishga bo‘linadi.

Asinxron dvigatelning stator fazalarining (rotor ham) oqimlari va kuchlanishlari fazoviy vektor sifatida ifodalanishi mumkin, bu asenkron motorning ish jarayonlarini tavsiflovchi tenglamalar sonining qisqarishiga va tuzilishini soddalashtirishga olib keladi.

Umuman olganda, uch fazali kuchlanish tizimi uch fazali stator o‘rashida ishlaydi:

$$\begin{aligned}\vec{U}_A &= U_m \sin \omega t, \\ \vec{U}_B &= U_m \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3}), \\ \vec{U}_C &= U_m \sin(\omega t + \frac{2\pi}{3}).\end{aligned}\tag{.1}$$

Umumiy kuchlanish vektori quyidagicha ifodalanishi mumkin:

$$\vec{U}_\Sigma = \vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C.$$

Agar A, B, C koordinata tizimining A o‘qi mashina miliga perpendikulyar joylashgan murakkab tekislikning haqiqiy o‘qi bilan birlashtirilgan bo‘lsa, asinxron motorning stator ariqlaridagi fazoviy (umumlashtirilgan) kuchlanish vektori tenglama bilan aniqlanadi:

$$\vec{U}_S = \frac{2}{3} \vec{U}_\Sigma = \frac{2}{3} (\vec{U}_A + a\vec{U}_B + a^2\vec{U}_C),\tag{.2}$$

Qani $\vec{U}_A, \vec{U}_B, \vec{U}_C$ – faza kuchlanishlarining oniy qiymatlari (1.1);

a – aylanish operatori

$$\begin{aligned}a &= e^{j2\pi/3} = -1/2 + j\sqrt{3}/2, \\ a^2 &= e^{j4\pi/3} = e^{-j2\pi/3} = -1/2 - j\sqrt{3}/2.\end{aligned}\tag{.3}$$

Fazoviy vektor formulasiga (1.2) ifodalarni almashtiramiz

(1.) и (1.3):

$$\vec{U}_S = \frac{2}{3} \left[\begin{aligned} &U_m \sin \omega t + (-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2})U_m \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3}) + \\ &+ (-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2})U_m \sin(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \end{aligned} \right].\tag{.4}$$

Olingan ifodani o‘zgartirishda quyidagi munosabatlar ishlatilgan:

$$\begin{aligned} \sin(\omega t \pm \frac{2\pi}{3}) &= \sin \omega t \cos(\frac{2\pi}{3}) \pm \cos \omega t \sin(\frac{2\pi}{3}), \\ \cos(\frac{2\pi}{3}) &= -\frac{1}{2}, \quad \sin(\frac{2\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned} \quad (5)$$

Yuqorida keltirilgan formuladan (1.3) biz quyidagilarni olamiz:

$$\vec{U}_S = U_m (\sin \omega t - j \cos \omega t). \quad (6)$$

Olingan kompleks ifodani almashtirish orqali standart trigonometrik shaklga keltiraylik $\sin \omega t = \cos(\pi/2 - \omega t)$ va $\cos \omega t = \sin(\pi/2 - \omega t)$:

$$\vec{U}_S = U_m [\cos(\pi/2 - \omega t) - j \sin(\pi/2 - \omega t)]. \quad (7)$$

Olingan ifodani trigonometrik shakldan eksponensial shaklga aylantiramiz:

$$\vec{U}_S = U_m e^{-j(\pi/2 - \omega t)} = U_m e^{j(\omega t - \pi/2)}, \quad (8)$$

doimiy amplitudali U_m fazoviy kuchlanish to'liqining paydo bo'lishini ko'rsatadi, bu chastota ω bilan ijobiy yo'nalishda aylanadi.

Fazoviy vektorning $t=0$ dagi dastlabki holati burchakka $(-\pi/2)$, mos keladi, bu uning A, B, C o'qlari bo'yicha aylanish vaqtidagi proyeksiyalarini (1.1) formulalar bo'yicha o'zgaruvchan holda olish imkonini beradi.

1-Rasm. Fazoviy kuchlanish vektori

Yuqorida keltirilgan diagrammada (1-rasm) fazoviy kuchlanish vektorining geometrik talqini keltirilgan - bu musbat yo'nalishda burchak tezligi ω bilan aylanadigan modulli (uzunligi) U_m bo'lgan kompleks tekislikdagi vektor.

Vektorning A, B, C faza o'qlariga proyeksiyalari fazalardagi oniy kuchlanishlarni aniqlaydi. Xuddi shunday, asinxron motorning ishlashini tavsiflovchi tenglamalarga kiritilgan barcha kuchlanishlar, oqimlar va oqim aloqalari fazoviy vektorlar bilan ifodalanishi mumkin.

Birinchi (3/2) uch fazali tizimning fazali kuchlanishlarini α, β koordinatalarida ikki fazali tizimning kuchlanishlariga aylantiradi. E'tibor bering, uch o'qli koordinatalar tizimi A, B, C va ikki o'qli α, β qo'zg'almas tizimlardir.

Fazoviy vektor har qanday ekvivalent m-fazali va, xususan, ikki fazali tizimning uch fazali oqim tizimining qo'shma harakati natijasini tasvirlaydi. Ikki fazali tizimga o'tish matematik jihatdan fazoviy vektorni yangi to'rtburchaklar koordinatalar tizimi α, β ko'rib chiqishga teng. Bunday koordinatani o'zgartirishning ma'nosi haqiqiy uch fazali mashinani fazoviy vektorning bir xil qiymati bilan tavsiflangan ekvivalent ikki fazali model bilan almashtirishdir. O'zgaruvchilarning bu almashinuvi stator va rotor davrlarining elektr muvozanati uchun differensial tenglamalar tizimini soddalashtirish uchun elektr mashinalarini matematik o'rganishda keng qo'llaniladi.

2-Rasm. Koordinatani o'zgartirish:

a) o'zgartirgichning an'anaviy grafik belgisi; b) koordinatalar

O'zgartirgich (3/2) uch fazali UA, UB, UC (1.1) kuchlanishlarini (1.1) va (1.2) iboralarga muvofiq ikki fazali U α , U β kuchlanishlariga aylantiradi:

$$\begin{aligned} \vec{U}_S &= U_\alpha + jU_\beta = \frac{2}{3}(U_A + \bar{a}U_B + \bar{a}^2U_C) = \\ &= \frac{2}{3} \left[U_A + \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)U_B + \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)U_C \right]. \end{aligned} \quad 9)$$

O'zgartirilgandan so'ng (1.9) olamiz

$$\begin{aligned} U_\alpha &= 2[U_A - (U_B + U_C)/2]/3, \\ U_\beta &= (U_B - U_C)/\sqrt{3} \end{aligned} \quad 10)$$

Shuni yodda tutish kerakki, to'rtburchaklar (ikki fazali) tizimning faza o'qi α uch fazali tizimning faza o'qi A bilan birlashtiriladi (2-rasm).

Quyidagi keltirilgan 3-rasmda Simulink (Matlab) da (3/2) o'zgartirgich modeli keltirilgan.

3-Rasm. O'zgartirgich modeli

Kuchlanish amplitudasi $U_m=1V$, chastotasi $\omega=314\text{rad/sek}$ ($f=50\text{Hz}$) deb qabul qilinadi.

Shuni ta'kidlash qiyin emaski, α , β koordinatalardagi fazoviy kuchlanish vektori uch fazali kuchlanish tizimi uchun olingan (1.5) ifoda bilan tavsiflanadi

$\vec{U} = U_m(\sin\omega t - j \cos\omega t)$. (1.5) dan kelib chiqadiki, ikki fazali tizimda kuchlanishlar quyidagicha hisoblanadi $U_\alpha = U_m \sin\omega t$ va $U_\beta = -U_m \cos\omega t$.

Modeldagi U_α va U_β kuchlanishlarini hisoblash natijalari uch fazali va ekvivalent ikki fazali tizimlar uchun fazoviy vektor bir xil va ifodaga ega degan xulosaga kelishimizga imkon beradi $\vec{U}_S = U_m e^{j(\omega t - \pi/2)}$.

4-Rasmda. Uch fazali kuchlanishni ikki fazaga aylantirilgan grafigi.

Adabiyotlar

1.A.R.Mallayev, C.Xusanov, J.Bekqulov, O.N.Norboyev. Hidroelektr stansiyalaridagi elektromenik tizimlarinign quvvat koeffitsiyentini oshirib energiya tejankorligiga erishish “O‘zbekgidroenergetika” ilmiy-tehnik jurnal 4-son.

2.O.N.Norboyev,I.Ibragimov. Hidroelektrostansiyalardan foydalanish, uning asosiy muammolari va ularni yechimida matlab dasturining simulink paketidan foydalanib GESda tasodifiy yuklamaning ortishini modellashtirish. Journal of new century innovations, 10(2), 195–206 pp..

3.J.Bekqulov, O.N.Norboyev, Sh.Xudayqul. Hidroelektr stansiyalarda o‘llanialadigan elektr dvigatellarning chastotasini avtomatik rostlashda obyektning modelini qurish va identifikatsiyalash. “O‘zbekgidroenergetika” ilmiy-texnik jurnali №4/dekabr.2021 13-14 bet

4.J.SH.Bekqulov, O.N.Norboyev, Sh.B.Xudayqulov. Hidroelektr stansiyalarida qo‘llaniladigan elektr dvigatellarning chastotasini avtomatik rostlashda obyektning modelini qurish va identifikatsiyalash “O‘zbekgidroenergetika” ilmiy-texnik jurnali, 2021.